

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA BOLALARGA ATROF-MUHITNI
ASRAB-AVAYLASH VA G'AMXO'RLIK KO'RSATISHGA O'RGATISHNING
NAZARIY ASOSLARI

Razoqova Hosilaoy Anvarovna

Navoiy davlat pedagogika instituti

Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (maktabgacha ta'lim)

magistratura bitiruvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8424146>

Annotatsiya. Bolalarda atrof-muhitni asrab avaylash va g'amxo'rlik ko'rsatish asoslarini shakllantirish pedagogika fani va amaliyotidagi eng dolzarb muammolardan biriga aylangan. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida atrof-muhitni asrab-avaylash va ga'mxo'rlik ko'rsatishga o'rgatish jarayonlarini tashkil etish va bu orqali tarbiyalanuvchilarga mamlakatimiz tabiati, ekotizimlari, atrof-muhitni beqarorlik va izdan chiqishdan asrash, atrof-muhitga muhabbat, unga mas'ullik tuyg'usi hamda ekologik madaniyatni oshirish farazi ilgari surildi.

Kalit so'z: ekologik madaniyat, pedagogika fani, atrof-muhitga muhabbat.

THEORETICAL PRINCIPLES OF TEACHING CHILDREN TO PRESERVE AND
CARE FOR THE ENVIRONMENT IN PRESCHOOL EDUCATIONAL
ORGANIZATIONS

Abstract. Forming the foundations of environmental protection and care in children has become one of the most urgent problems in the science and practice of pedagogy. To organize the processes of teaching to preserve and care for the environment in pre-school educational organizations, and through this to teach children about the nature of our country, ecosystems, protecting the environment from instability and derailment, love for the environment, the hypothesis of increasing the sense of responsibility and ecological culture was put forward.

Key words: ecological culture, pedagogical science, love for the environment.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ СОХРАНЕНИЮ И
ЗАБОТЫ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация. Формирование основ охраны окружающей среды и заботы о детях стало одной из актуальнейших проблем в науке и практике педагогики. Организовать процессы обучения сохранению и заботе об окружающей среде в дошкольных образовательных организациях, и через это учить детей природе нашей страны, экосистемам, защите окружающей среды от нестабильности и схода с рельсов, любви к

окружающей среде, гипотезе повышения чувства ответственности и экологической культуры.

Ключевые слова: экологическая культура, педагогическая наука, любовь к окружающей среде.

Jahon tajribalarga ko'ra atrof-muhitni asrab-avaylash va g'amxo'rlik ko'rsatish to'g'risidagi dastlabki tushunchalar ilk bolalik davridanoq boshlanadi. Bunda, maktabgacha ta'lim tashkilotida atrof-muhitni asrab-avaylash va g'amxo'rlik ko'rsatish orqali yosh avlod qalbida tabiatga nisbatan hurmat hissini shakllantirish va rivojlantirish muhim masalalardan sanaladi. Atrof-muhit muhofazasiga alohida e'tibor qaratilayotgan bir paytda maktabgacha ta'lim tashkilotlari bolalariga atrof-muhitni asrab-avaylash va g'amxo'rlik ko'rsatish, tabiat boyliklaridan unumli foydalanish, ularni muhofaza qilish masalalarini ongli ravishda hal etish uchun bolalarda tabiatga mehr-muhabbat hissini shakllantirish, ular ongiga atrof-muhitni oid bilimlarni singdirish muhim masala sanaladi.

Fan-texnika taraqqiyoti jadal sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan bir sharoitda inson va atrof-muhit o'rtasidagi muvozanatni saqlab qolish dolzarb muammolardan biridir. Bu masala mustaqil davlatimiz siyosatida o'z ifodasini topib, unda insonni o'rab turgan atrof-muhit, jamiyat bilan uyg'unligini ta'minlash ham nazarda tutilgan. Atrof-muhitning buzilishi bilan bog'liq muammolar bugungi kunda global tus oldi va zudlik bilan hal etishni talab qilmoqda. Bu borada xalqaro hamjamiyat tomonidan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 30 oktabrdagi "2030 yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining atrof muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5863-sonli Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 26 noyabrdagi "Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida ilmiy-tadqiqot bazasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 958-sonli Qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 27 maydagi "O'zbekiston Respublikasida ekologik ta'limni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 434-sonli Qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 22 dekabrdagi "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standarti"ni tasdiqlash to'g'risidagi 802-sonli qarori hamda mazkur sohaga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu tadqiqot ishi muayyan darajada xizmat qiladi.

Atrof-muhitdagi voqealar va hodisalarni idrok etish sezishga nisbatan birmuncha murakkab jarayon. Idrokning sezishdan farqi shundaki, unda atrof-muhitdagi obyektlar yoki hodisalarning

ayrim xossalari emas, balki obyektlar yoki hodisalar butun holda aks etadi. Boshqacha ifodalansa, obyektlar yoki hodisalarning yaxlit manzarasi, tasviri vujudga keladi. Masalan: yomg'ir, qor manzaralari va h.k.

Atrof-muhitdagi voqealar va hodisalarni hissiy bilishning yana bir shakli tasavvurdir. Tashqi muhit ta'siri natijasida bosh miya qobig'ining muayyan qismida paydo bo'lgan qo'zg'alish, ya'ni sezish va idrok ma'lum muddatgacha o'z izini qoldiradi. Demak, tasavvur atrof-muhitdagi obyektlar va hodisalarning xuddi shu onda idrok qilinmaydigan, biroq miyada qolgan, ko'z oldiga keltirilgan manzara, qiyofa-tasvirlarning tiklanishi yoki manzarali xotiradir.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda atrof-muhitga ijobiy munosabatni shakllantirish vazifasini amalga oshirish tamoyillari quyidagilardan iborat:

1. material hajmini bosqichma-bosqich oshirish;
2. tabiiy muhitdan birlamchi foydalanish;
3. bolalar bog'chasi va maktab, mahalla hududlarining yashil maydonidagi o'simliklar va hayvonlar;
4. bolalarni sezgir taassurotlarining xilma-xilligiga, so'ngra aniq g'oyalarga, keyin g'oyalarni umumlashtirishga o'tish;
5. amaliy faoliyatning har xil turlaridan keng foydalanish;
6. bolalarda qiziqish va ijobiy his-tuyg'ularni uyg'otadigan metodlardan foydalangan holda kognitiv materiallarni taqdim etish va boshqalar shular jumlasidandir.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda atrof-muhitga ijobiy munosabatni shakllantirishning asosiy yo'nalishi – aniq-obrazli tafakkurdan mavhum-mantiqiy tafakkurga o'tish hisoblanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda atrof-muhitga ijobiy munosabatni shakllantirish jarayoni dastlab bilishning hissiy bosqichida sodir bo'ladi. Ya'ni bola atrof muhit haqida dastlab 5 ta sezgi a'zo orqali tasavvurga ega bo'ladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda atrof-muhitga ijobiy munosabatni shakllantirishda tafakkur shakllari ham ustuvor ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, Maktabgacha yoshdagi bolalarda atrof-muhitga ijobiy munosabatni shakllantirishda tasniflash, taqqoslash, o'xshatish, sintez, mavhumlashtirish, umumlashtirish, tizimlashtirish yordamida amalga oshiriladi. Shunday qilib, o'quvchilarda atrof-muhitga ijobiy munosabatni shakllantirish to'g'risida doimiy qayg'urishga yo'naltirilgan o'quv faoliyatini tashkil etish ustuvor ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi OAV va jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi boshlig' Hasan Usmonovning fikricha ona tabiatga mehr-muhabbat ruhida yondashish, oilada ekologik tarbiyani kuchaytirish, har bir insonda atrof-muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish hissini

kuchaytirish zarur. Tabiat insonlarning barcha moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondiruvchi asosiy manbadir. Zero, ona tabiat ajdodlardan qolgan meros bo'libgina qolmay, balki kelajak avlodga beshikast qoldirishimiz zarur bo'lgan amal hisoblanadi.

Atrof-muhitga g'amxo'rlik ko'rsatish tushunchasi muhim tarixiy asoslarga ega bo'lib, insoniyat taraqqiyotining barcha davrlarida dolzarb ahamiyat kasb etgan. Kishilarda, shu jumladan maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda Atrof-muhitga g'amxo'rlik ko'rsatishni shakllantirish aniq psixologik-pedagogik shart-sharoitlarni, hisobga olishni talab etadi.

Insoniyatni kun sayin o'sib borayotgan ehtiyojlari va sayyoramizda kamayib ketayotgan imkoniyatlari o'rtasidagi muvozanatni barqarorligini ta'minlash, tabiatni muhofaza qilish uchun har birimiz ekologik bilimlarga ega bo'lmog'imiz zarur. Sayyoramiz kelajagi o'sib kelayotgan yosh avlodning atrof-muhitni asrab avaylash va g'amxo'rlik ko'rsatishga bog'liq. Yoshlar o'rtasida ekologik bilim, ong, madaniyat hamda ekologik ta'lim-tarbiya jarayonini tizimli tashkil etish, ekologiya sohasini ilg'or innovatsion texnologiyalarini jalb etgan holda yanada takomillashishini, maktabgacha yoshdagi bolalarning ona tabiatni sevish va uni ko'z qorachig'idek asrashga qaratilgan bilim va ko'nikmalarini oshirishni davrning o'zi talab etmoqda.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim yoshidagi ba'zi bolalarda atrof-muhitni asrab avaylash va g'amxo'rlik ko'rsatish shakllanib kelayotgan bo'lsada, ular barqaror bo'lmay, ayrim tengqurlari tomonidan sodir etilayotgan nojo'ya xatti-harakatlarni qat'iyat bilan qaytaradigan darajada emas, bolalarda bunday munosabat hali to'liqligicha tarkib topmagan.

Xorijiy mamlakatlarda atrof-muhitni asrab avaylashga asoslangan qator dasturlar mavjud bo'lib, bu dasturlar insoniyatning tabiat va atrof-muhitga bo'lgan munosabatini ongli va ijobiy tarkib toptirish, tabiatni asrab-avaylash hamda uni turli "yovuzlik"lardan himoya qilish tushunchasini shakllantirishga asoslangandir.

Mamlakatimizda ham maktabgacha ta'lim sohasida tabiat va atrof-muhitga g'amxo'rlik ko'rsatishda tizimli va izchil ishlar olib borilishini yo'lga qo'yilib, aynan maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida"gi (2020-yil 22-dekabrda 802-son) qarori ilovalari "Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari" hamda maktabgacha ta'lim tashkilotining takomillashgan "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi" asosida bolalarda ona tabiatni asrab-avaylash borasidagi ilk tasavvurlarni uyg'otishga hamda uni asrab-avaylash, ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risidagi mavzularni ko'paytirishga e'tibor qaratish sohasiga oid mavzularni keng yoritilishi vazifasi qo'yilgan.

Shuning uchun maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda atrof-muhitga g'amxo'rlik

ko'rsatishni shakllantirish yo'llari aks etgan metodik tavsiyalar, metodik qo'llanmalar ishlab chiqilishi talab etilmoqda. Ushbu yo'nalishdagi jiddiy ilmiy tadqiqot ishlarining aniq xulosalari katta nazariy hamda amaliy ilmiy pedagogik ahamiyat kasb etadi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – O'zbekiston, 2014. - 76 b.
2. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, O'RQ-637-son.
3. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 16-dekabrdagi "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi O'RQ-595-sonli Qonuni.
4. Abu Nasr Forobiy. Risolalar. M. Xayrullayev. Toshkent, «Fan», 1975, 71-72 b
5. Aymatov A.Q. Shaxsning tabiatga estetik munosabatini shakllantirishda ekologik ongning roli. Fal. fan. dok (DSc) dis...-Samarqand: 2019
6. Badalova M.F. Ekologik madaniyatning rivojlanishi ijtimoiy taraqqiyot omili sifatida tutgan o'rni science and innovation international scientific journal volume 1 ISSUE 6 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337
7. Волобуева Н.Г. Проблемы экологии и будущее человечества: метод. Библиогр. Пособие/ N.G. Volobuyeva, I.Tertitskaya. - Магадан: Изд. СМУ, - 1999. - 227 с.
8. Maxsudova, S. (2023). BOSHLANG'ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. *Models and methods in modern science*, 2(5), 50-53.
9. Maxsudova, S., & Omonqulova, F. (2023). BOSHLANG'ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA O'QUVCHILARNING IQTIDORINI OSHIRISH UCHUN HARAKATLI O'YINLARDAN FOYDALANISH. *Академические исследования в современной науке*, 2(12), 69-73.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH